

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА АРБИТРАЖА В УЗБЕКИСТАНЕ ДО ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА «О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ»

Одилова Сарвиноз Яшнаржон кизи

Студентка магистратуры Ташкентского
государственного юридического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11546840>

Ключевые слова: третейский суд, международный арбитраж, национальное регулирование, коммерческие споры.

Аннотация: В данной работе анализируются нормативно-правовые акты, как международные, так и национальные, имеющие причастность к регулированию третейского суда или международного арбитража в Узбекистане до принятия основополагающего Закона «О международном коммерческом арбитраже» в 2021 году. Национальное арбитражное законодательство создает правовую основу для проведения частных арбитражных разбирательств. В первую очередь оно регулирует отношения между арбитражем и национальными судами и определяет, при каких условиях арбитражные соглашения и арбитражные решения являются действительными и обязательными. Национальное арбитражное право по-прежнему имеет первостепенное значение в международном арбитраже, поскольку международные договоры об арбитраже (арбитраж (международный)) затрагивают лишь такие специфические вопросы, как признание и приведение в исполнение арбитражных решений.

Целью работы является определение и обсуждение нормативно-правовой базы в области третейского и международного арбитражного разбирательства до 2021 года, а также раскрытие правовой природы третейского и арбитражного разбирательства. В работе третейское и арбитражное разбирательство употребляются в практически равнозначном смысле, поскольку, по нашему мнению, у них одинаковая сущность за исключением международного характера арбитража.

«Первым и основным шагом любого государства для интеграции в глобальную арбитражную систему является соблюдение основных международных соглашений и членство в международных институтах, независимо от идеологических и политических предпочтений»¹.

¹ Отахонов Фозилжон Хайдарович Низоларни муқобил ҳал қилиш = Альтернативное разрешение споров [Матн] Мақолалар тўплами. – Т.: 2022. – 322 б.

В 1995 году Узбекистан стал договаривающимся государством «Вашингтонской конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств» (Конвенция МЦУИС)².

В 1996 году в Узбекистане вступила в силу «Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» (Нью-Йоркская конвенция). Стоит отметить большое всемирное признание Конвенции - 172 государства мира являются её участниками. Целью Конвенции является обеспечение исполнения иностранных арбитражных решений во всем мире. Она требует от договаривающихся государств признавать и приводить в исполнение иностранные арбитражные решения так же, как и внутренние арбитражные решения, по сути, превращая иностранное арбитражное решение в судебное решение, подлежащее исполнению национальным судом. Еще одной целью Конвенции является обеспечение того, чтобы договаривающиеся государства поддерживали действительные арбитражные соглашения путем приостановления судебных разбирательств, начатых в нарушение таких соглашений.

В 2006 году Узбекистан принял Закон «О третейских судах»³. Этот закон действует до сих пор и всесторонне регулирует третейские разбирательства внутри государства. В положениях закона рассматриваются вопросы о сфере охвата разрешаемых третейскими судами споров (глава 2), третейских судьях (глава 3), третейских расходах (глава 4) и различные другие вопросы, такие как третейское разбирательство, акты третейского суда, оспаривание и приведение в исполнение решения (главы 5-8). В соответствии со статьей 10, третейские суды вправе разрешать споры между сторонами в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, то есть применимым правом всегда является национальное законодательство. По мнению профессора Исламбека Рустамбекова Закон «О третейских судах» не соответствует требованиям и условиям международного арбитража. В частности, данный закон не предусматривает возможности разрешения споров с участием иностранных предприятий или инвесторов и также ограничивает возможность назначения иностранного гражданина в

² МЦУИС, Договаривающиеся государства и меры, принятые ими для целей Конвенции (июль 2020 года) (https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/2020_July_ICSID_8_ENG.pdf).

³ Закон Республики Узбекистан О Третейских Судах от 16.10.2006 г. № ЗРУ-64 <https://lex.uz/docs/1072094>.

качестве третейского судьи⁴. Но при своей ограниченности имплементации этот Закон «О третейских судах» заложил фундамент для зарождения института международного коммерческого арбитража в стране, так как третейское разбирательство – это независимый от государственной судебной системы, альтернативный способ разрешения спора. Во многих аспектах, например, сфера применения, основания для передачи спора, процедура назначения судей, процедура рассмотрения, третейское разбирательство (можно назвать также внутренним арбитражем) напоминает по сути арбитражное. Основой для обоих видов разрешения споров служит наличие ясно выраженной воли или согласия сторон передать споры, возникшие или могущие возникнуть между ними, на урегулирование частного правосудия. Такая воля или намерение закрепляется в третейской (арбитражной) оговорке как часть основополагающего договора или отдельном третейском (арбитражном) соглашении. Круг вопросов, разрешаемых в их рамках очень схож: рассматриваются и разрешаются в основном коммерческие споры. Отличительной их чертой считается субъектный состав и применимое законодательство: в третейском суде сторонами разбирательства могут быть только национальные юридические лица или физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью в индивидуальном порядке, а применимое материальное и процессуальное право – всегда национальное. В то время как международный коммерческий арбитраж носит международный характер, то бишь субъектами спорного правоотношения могут быть иностранные коммерческие организации и физические лица, а применимое право может быть выбрано сторонами арбитражного соглашения по принципу автономии воли.

Кроме этого, выражается мнение, что международный коммерческий арбитраж является одним из видов третейского разбирательства⁵. Такого же мнения придерживаются ученые Комаров В. В. и Погорецкий В. Н.: «Международный коммерческий арбитраж (третейский суд) является разновидностью коммерческого арбитража, который исторически возник в Англии и на европейском континенте для рассмотрения споров между купцами на ярмарках, торговых местах и при осуществлении торговли на

⁴ Rustambekov Islambek, Deputy Rector at Tashkent State University of Law, Doctor of Sciences in Law (DSc) “Genesis of Alternative Dispute Resolution Mechanisms in the Republic of Uzbekistan”, Review of Law Sciences, 2020 <https://rustambekov.uz/wp-content/uploads/2022/04/genesis-of-alternative-dispute-resolution-mechanisms-in-the-republic-of-uzbekistan.pdf>

⁵ Густамбеков И.Р. Международный коммерческий арбитраж. Учебник. – Т.: ТГЮУ, 2018. 185 стр.

Балтийском море»⁶. Эти авторы также утверждают, что термины «арбитраж» и «третейский суд» в законодательстве, науке и правоприменительной практике используются как синонимы⁷.

В 2011 году решением Исполнительного комитета Торгово-промышленной палаты Узбекистана от 1.02.2011 г. был образован Международный коммерческий арбитражный (третейский) суд при Торгово-промышленной палате (МКАС)⁸, который начал рассматривать и регулировать споры, возникающие из внешнеэкономических договоров. Как отметил профессор Ф. Отахонов отсутствие основополагающего национального закона о международном коммерческом арбитраже было главным препятствием на пути становления МКАС. МКАС приходилось вести свою деятельность опираясь на Закон «О третейских судах», нормы международного права, внутренние локальные акты. Принятие Узбекистаном Закона о международном коммерческом арбитраже привело бы к повышению доверия иностранных предпринимателей к МКАС, стимулировало их обращаться в МКАС для разрешения международных коммерческих споров и деятельность МКАС обрело законный облик⁹.

В 2016 году в Узбекистане рассмотрели вопрос о принятии национального закона о международном арбитраже на основе Типового закона ЮНСИТРАЛ. Согласно Указу Президента от 19 июня 2017 года № УП-5087 «О мерах по коренному совершенствованию системы государственной защиты законных интересов бизнеса и дальнейшего развития предпринимательской деятельности», был разработан комплекс мер по созданию международного коммерческого арбитража. В целях реализации вышеизложенного, было принято Постановление Президента «О создании Ташкентского Международного арбитражного центра при Торгово-промышленной палате Узбекистана» от 5 ноября 2018 года. Согласно данному постановлению, Ташкентский международный арбитражный центр (ТИАС) был создан при Торгово-промышленной палате со статусом неправительственной, некоммерческой организации¹⁰.

В 2018 году Узбекистан утвердил Экономический процессуальный кодекс (далее по тексту - ЭПК) и обновил Гражданский процессуальный кодекс (далее по тексту - ГПК). Главы 28 и 29 ЭПК установили правила по

⁶ Комаров В. В., Погорельский В. Н. Международный коммерческий арбитраж. – Х.: Право, 2009. – 164 с.

⁷ Там же.

⁸ <https://sverenins.uz/news/mkas.html/>

⁹ Отахонов Фозилжон Хайдарович Низоларни муқобил хал қилиш = Альтернативное разрешение споров [Матн] // Мақолалар тўплами. – Т.: 2022. – 322 б.

¹⁰ Постановление Президента Республики Узбекистан, от 05.11.2018 г. № ПП-4001 <https://lex.uz/docs/4039518>

обжалованию и приведению в исполнение решений третейского суда, глава 33 регулировал вопросы признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных и иностранных судебных решений¹¹. Глава 42 ГПК установила гражданско-процессуальные нормы касательно признания и исполнения решений иностранных судов и иностранных арбитражей¹².

Одним из важных аспектов законодательных реформ в Узбекистане является введение новых законов, основанных на современном практическом законодательстве и уважаемых на международном уровне высококачественных типовых законах. В рамках этого процесса Узбекистан принял новый Закон «О международном коммерческом арбитраже» (далее по тексту - Закон о МКА)¹³, который соответствует «Типовому закону Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) о международном коммерческом арбитраже 1985 года с поправками, принятыми в 2006 году» (далее по тексту – Типовой закон). Действительно, Секретариат ЮНСИТРАЛ уже признал Закон о МКА как основанный на тексте Типового закона (т.е. соответствующий ему)¹⁴. В результате принятия Закона о МКА Узбекистан стал 85-ой страной и 118-ой юрисдикцией, унифицировавшей законодательство на основе Типового закона¹⁵.

После принятия парламентом Узбекистана Закон о МКА был подписан Президентом Узбекистана 16 февраля 2021 года. В соответствии со статьей 56 Закона о МКА, Закон вступил в силу в Узбекистане спустя шесть месяцев со дня официального опубликования (17 февраля 2021 года). На данный момент Закон о МКА сосуществует с действующим Законом «О третейских судах», который вступил в силу 1 января 2007 года и будет продолжать применяться к внутренним арбитражным (третейским) разбирательствам в Узбекистане.

Основной целью Закона о МКА является формирование законодательной основы для функционирования, укрепления и упрощения арбитражного разрешения международных коммерческих споров на территории Узбекистана, максимизация эффективности

¹¹ Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 24 января 2018 года № ЗРУ-461 <https://lex.uz/docs/3523895#3527172>

¹² Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан <https://lex.uz/docs/3517334>

¹³ Закон Республики Узбекистан О Международном Коммерческом Арбитраже от 16.02.2021 г. № ЗРУ-674 <https://lex.uz/docs/5294087#5296628> (далее – Закон о МКА)

¹⁴ https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration/status

¹⁵ <https://gratanet.com/publications/law-uzbekistan-international-commercial-arbitration>

проведения арбитражного разбирательства и минимизация судебного или государственного вмешательства, превращение Узбекистана в страну, действительно благоприятную для международного коммерческого арбитража.

Закон о МКА затрагивает положения, касающиеся общих принципов деятельности арбитража, сферы его применения, пределов вмешательства суда, арбитражных соглашений и их форм, состава и юрисдикции арбитражного суда, обеспечительных мер и предварительных постановлений, порядка ведения арбитражного разбирательства, принятия арбитражного решения и прекращения разбирательства, порядка обжалования арбитражного решения.

Использованная литература:

1. Отахонов Фозилжон Хайдарович Низоларни муқобил ҳал қилиш = Альтернативное разрешение споров [Матн] // Мақолалар тўплами. – Т.: 2022. – 322 б.
2. МЦУИС, Договаривающиеся государства и меры, принятые ими для целей Конвенции (июль 2020 года) https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/2020_July_ICSID_8_ENG.pdf
3. Закон Республики Узбекистан О Третейских Судах от 16.10.2006 г. № ЗРУ-64 <https://lex.uz/docs/1072094>.
4. Rustambekov Islambek, Deputy Rector at Tashkent State University of Law, Doctor of Sciences in Law (DSc) “Genesis of Alternative Dispute Resolution Mechanisms in the Republic of Uzbekistan”, Review of Law Sciences. 2020 <https://rustambekov.uz/wp-content/uploads/2022/04/genesis-of-alternative-dispute-resolution-mechanisms-in-the-republic-of-uzbekistan.pdf>
5. Рустамбеков И.Р. Международный коммерческий арбитраж. Учебник. – Т.: ТГЮУ, 2018. 185 стр.
6. Комаров В. В., Погорецкий В. Н. Международный коммерческий арбитраж. – Х.: Право, 2009. – 164 с.
7. <https://sverenins.uz/news/mkas.html/>
8. Отахонов Фозилжон Хайдарович Низоларни муқобил ҳал қилиш = Альтернативное разрешение споров [Матн] // Мақолалар тўплами. – Т.: 2022. – 322 б.
9. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 05.11.2018 г. № ПП-4001 <https://lex.uz/docs/4039518>.
10. Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 24 января 2018 года № ЗРУ-461 <https://lex.uz/docs/3523895#3527172>.

11. Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан
<https://lex.uz/docs/3517334>.
12. Закон Республики Узбекистан О Международном Коммерческом Арбитраже от 16.02.2021 г. № ЗРУ-674
<https://lex.uz/docs/5294087#5296628>.
13. https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration/status
14. <https://gratanet.com/publications/law-uzbekistan-international-commercial-arbitration>

